

Toimenpide-ehdotus CAP 2021-2027 kaudelle.

Peltomaan määritelmään uusi tavoite: agrometsäjärjestelmät kuuluvat peltomaan määritelmään (parlamentin ehdotus)

10.12.2020

Iiris ja Tuomas Mattila, Kilpiän tila
Michael den Herder, EFI

Päivitetty 16.2.2024

Iiris Mattila
Brita Suokas
Terhi Ajosenpää, MKN

Toimenpide

Vaikutukset

Kustannukset

Valvonta (ehdotus)

Tuulensuoja (windbreak)

= Yksi- tai monirivinen puusto/pensasokujanne pellolla tai pellon reunalla. Puuston alle kylvettävä monivuotinen heinä/kukkiva kasvusto.

= Viljelijä päättää miten kaistan/kaistat sijoittaa. Korkeuskäyrämukainen kaista toimii ravinteenpidätyksessä. Tuulensuunta voi vaikuttaa sijoitteluun niin ettei korkeuskäyrä ole merkittävä suunnittelukriteeri. Ks sarake "Valvonta"

Tuulensuojavaikutus puun korkeus H*15 (50-150m): vähentää haihtumista, parantaa kasvua, parantaa hyönteisten lentomahdollisuuksia, vähentää tuulieroosiota; luontaisten vihollisten vaikutus kasvintuholaisista vastaan, leviäminen n. 100 m kujasta; hiilen sitoutuminen puustoon (maan pinnan päällä ja alla juuristoon) sekä paremmin kasvavaan kasvillisuuteen tuulensuojien välissä; vesierosionestovaikutus sekä ravinteenpidätysvaikutus, jos suunniteltu hyvin.

Menetetty sato 3-10 m leveydeltä; heikompi sato n.10 m etäisyydeltä.

Lisääntynyt sato puukaistojen välissä, jos useampi kaista (vaikuttaa vesitalouteen ja pölytykseen suotuisasti). Positiivinen nettovaikutus, jos puusto tuottaa korjattavaa satoa (bioenergia, hake, rehu)

Perustamistyöt (3h/100m=1€/m). Taimet ja hoito (lajista riippuen 1-10€/m). Suojamuovi/kattaminen (0,4 €/m). Taimien suojaaminen (1-10 €/m).

Hyväksytään kaikki puu- ja pensaslajit, myös seoksina.

Todennettava suunnitelma

(miksi sijoitettu, mitä tuotetaan, miten korjataan). Hyväksyttävä tiheys ("riviväli") on 50 m tai yli.

Puurivejä yksi tai useampi. Leveys 3m-10m

Luetaan osaksi kasvulohkoa, jolla sijaitsee.

Hedelmätarha monilajinen/ Metsäpuutarha

Biodiversiteetti, kasvinsuojelu, monituotteisuus

Ei erityisiä kustannuksia verrattuna monokulttuuriin.

Pysyvien kasvien lista kuten ennenkin, mutta lajistoon väljyyttä (saa käyttää useampaa lajia kun taimitiheysvaatimus täyttyy)

Tuottavien hedelmä-, marja- tai pähkinäpuiden/pensaiden kokonaismäärä/ha.

Vähintään 3 puu- tai pensaslajia, korkeinaan 70% yhtä lajia. Saa olla joukossa myös tukikasveja (esim. siperianherne, leppä).

Suojavyöhyke puustoinen

= 5-30 m vesistön reunasta lukien rajataan suojavyöhykkeeksi, kylvetään monivuotiselle syväjuuriselle heinäkasvustolle ja puustoitetaan.

= voi olla monilajinen, saa tuottaa ja korjata puutuotteita (bioenergiaa, klapia, haketta, rakennusmateriaalia, hedelmiä, pähkinöitä). Istutettuja/luontaisesti uudistuvia lehtipuita.

= On oltava alla heinäkasvusto (ei kylvetettyjä palkokasveja). Voidaan laiduntaa.

Ravinnekuorman vähentäminen: pintavalunnan pysäyttäminen, ravinteiden pidätys, torjunta-aineiden kulkeumien pysäyttäminen.

Monimuotoisuus: karike vesistöön, varjostus vesistöön,

hiilensidonta, virkistys,

Jos laidunnetaan, niin eläinten hyvinvointi.

Menetetty sato (vähäinen jos toteutetaan laidunnus-/niittokelpoise na tai siten että voidaan viljellä latvuston alla).

Perustamiskustannukset, taimet (n. 300€/ha) ja hoito. Taimien suojaaminen (n. 100-300 €/ha).

Hyväksytään kaikki puu- ja pensaslajit. Havupuita max 20%, vesistön äärelle vain lehtipuita.

Nurmipeitteinen maanpinta oltava puiden alla.

n. 100-300 puuta/ha. Leveys 3-30m (3-15 m ravinnepysäytys, 15-30 m biodiversiteettivaikutukset)

On oltava perustus- ja hoitosuunnitelma.

Saa olla vaihteleva, mosaiikkimainen puusto = avointa alaa ja tiheää alaa. Vesistön varjostus n.50%.

Kujanneviljely (alley cropping)

= Kapeat puukaistat tasavälein. Puukaistojen väleissä viljellään nurmea tai satokasveja.

= Puusto tuottaa bioenergiaa, rehua, ruokaa (hedelmät, pähkinät), puutavaraa

Puusto luo mikroilmaston, edistää satopotentiaalia (veden saatavuus satokasville) ja eläinten hyvinvointia (jos laidunnus).

Satopotentiaalinen nousu, soil conservation, hiilensidonta, monimuotoisuuden lisääntyminen, kuivuuden ja tuulen aiheuttamien vahinkojen minimointi, veden laadun paraneminen, ravinnevalumien estäminen.

Perustamiskustannukset, taimet, hoito ja taimien suojaaminen (n. 1400-1700 €/ha). Työ (n. 1300-1700 €/ha)

Järjestelmä, joka sisältää sekä yksivuotisia kasveja, että kaistoina kasvavia puuvartisia kasveja.

Puuvartisten kasvien riviväli suhteessa puuvartisten korkeuteen (ei alle 2H, missä H=puuvartisen korkeus).

Lasketaan totaalia. Puukaistat sisältyvät kasvulohkoon. **On oltava suunnitelma** (mitä tuotetaan, miten hoidetaan).

Puustoinen laidun (silvopasture)

= puustoinen laidun pellolla, nurmella, pysyvällä nurmella

= ei koske luonnonlaitumia, perinnebiotooppeja ja

Eläinten hyvinvointi, tuotannon lisääntyminen (rehu heinämaisestä sekä puuvartisesta kasvillisuudesta), soil conservation, hiilensidonta, hiilineutraali

Istutus & suojaus ensimmäisenä vuonna 200 €/ha,

Olemassaolevan järjestelmän hoito 50€/ha

Pääasiassa Suomen luonnonvaraisia puita.

Saa olla puuryhmiä (eläinten hyvinvoinnille tarpeen).

Täytyy olla nurmi alla. Saa

muita
ympäristösopimuksen
alaisia jo rahoitettuja
puustoisia laitumia.
("MoMa-tuet")

maidon/lihan tuotanto
Monimuotoisuus,
vesiensuojelu, maiseman
monipuolistaminen,
taloushyödyt.

olla niitty, tulvaniitty,
tuotantonurmi,
palkokasvinurmi tai mitä
vain eläimet laiduntavat.

50-200 puuta/ha.

Uudistaminen joko
istuttamalla tai luontaisella
uudistumisella
(vesametsätalous, lehdestys)

Saa korjata puita pois
laitumelta, jos
nurmen/puiden kasvun
kannalta tarpeen tai
talouskäyttöön.

Istutus tehdään ryhmiin
huomioiden maastomuodot,
maisematila, tavoiteltava
puuntuotto yms. ja alle
kasvamaan lajistoa, joka
lisää monimuotoisuutta,
mutta kestää laidunpainetta,
sitoo hiiltä jne.

Puustoisille peltolaitumille
voi tuoda tarvittaessa
lisäruokaakin kuivina
kausina sekä talvella, ettei
tule yllilaiduntamista ja
maanpinta paljastu näkyviin
erosioalttiiksi.